

**O'ZBEKISON RESPUBLIKASI YO'L HARAKATI TIZIMIDA
HAYDOVCHILAR VA PIYODALAR MADANIYATI:
QOIDABUZARLIKLARNI QANDAY KAMAYTIRISH MUMKIN?**

Mamatqulov Saidabbos Rustamjon o'g'li
Magistr, Farg'ona Politexnika Instituti
Rapiqjonov Rahmonjon Ravshanjon o'g'li
Magistr, Farg'ona Politexnika Instituti

***Anotatsiya.** Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasi yo'l harakati tizimidagi muhim muammo – haydovchilar va piyodalar madaniyati darajasini baholash hamda ularni ilmiy shaklda yanada rivojlantirish yo'llari muhokamasi hamda bu ikki toifa yo'l harakati qatnashchilarining (ishtirokchilarining) ma'suliyatini oshirish bo'yicha samarali yondashuvlarni taklif etadi. Ushbu yondashuvlar orqali O'zbekistonda yo'l-transport hodisalarini sezilarli darajada kamaytirish mumkin.*

***Kalit so'zlar.** Yo'l-transport hodisasi (YTH), yo'l harakati qoidalari, haydovchi intizomi, yo'l infratuzilmasi, yo'l harakati madaniyati, yo'l transport monitoringi, yo'l harakati tizimi, yo'l transporti hodisasi, kuzatuv kameralari, qoidabuzarlik.*

***Annotation.** This article addresses a critical issue in the road traffic system of the Republic of Uzbekistan—the assessment of the cultural level of drivers and pedestrians and the scientific development of strategies to enhance it further. The discussion focuses on proposing effective approaches to increase the responsibility of these two categories of road traffic participants. By implementing these approaches, it is possible to significantly reduce road traffic accidents in Uzbekistan*

***Keywords:** Road traffic accidents (RTA), traffic regulations, driver discipline, road infrastructure, traffic culture, traffic monitoring, traffic system, road transport incidents, surveillance cameras, traffic violations*

Nafaqat O'zbekiston Respublikasida, balki butun dunyoda **yo'l harakati tizimi** haydovchilar va piyodalar ishtirokida shakllanadigan kompleks ijtimoiy muhit hisoblanadi. Ushbu tizimda har ikki tomonning madaniyati va qoidalarga rioya qilish darajasi xavfsizlikni ta'minlashda hal qiluvchi omildir. So'nggi yillarda mamlakatda yo'l-transport hodisalari sonining oshishi nafaqat transport vositalarining ko'payishi, balki haydovchi va piyodalarning yo'l harakati madaniyati pastligi bilan ham bog'liq ekani kuzatilmoqda. Qoidabuzarliklar, jumladan, haydovchilarning tezlikni oshirishi, piyodalarning belgilanmagan joylardan yo'lni kesib o'tishi, yo'l belgilari va svetofor

qoidalariga rioya qilmaslik kabi holatlar yo‘l-transport hodisalarining ko‘payishiga sabab bo‘lmoqda. Xususan, 2023 yilning yanvar–noyabr oylarida O‘zbekiston Respublikasida 8693 ta yo‘l transport hodisasi sodir bo‘lgan. Ularda 2080 nafar inson halok bo‘lgan, yana 8055 kishi jarohatlangan. Bu haqida Senatning Mudofaa va xavfsizlik masalalari qo‘mitasi yig‘ilishida ma’lum qilindi. “Ushbu yo‘l-transport hodisalarining yuz berishiga asosan fuqarolar tomonidan qonunchilikda belgilangan javobgarlikni mensimasligi va amaldagi yo‘l harakati qoidalarini bilmasligi sabab bo‘lmoqda”, – deyiladi Senat axborotida.

Bundan tashqari, targ‘ibot ishlari, texnologiyalarni joriy etish va qonunchilikni takomillashtirish orqali yo‘l harakati xavfsizligini ta‘minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Bu chora-tadbirlar mamlakat yo‘l harakati tizimini zamonaviy xavfsizlik standartlariga mos ravishda rivojlantirish uchun zarurdir.

Avvalambor shuni aytib o‘tish joizki, hozirgi kunda avtomobil transporti dunyo iqtisodiyoti hamda insonlar ijtimoiy hayotida juda muhim ahamiyat kasb etib shu bilan bir navbatda uning ajralmas bir bo‘lagiga aylanib bo‘ldi. 2024-yil holatiga ko‘ra, Jahonda transport sektori global **yalpi ichki mahsulot** (YaIM)ning taxminan 4,6 foizini tashkil etadi, bu ko‘rsatkichning katta qismi esa shubhasiz avtomobil transportiga to‘g‘ri keladi. Ushbu soha iqtisodiy rivojlanishni rag‘batlantiruvchi asosiy omil bo‘lib, savdo, logistika va turizmni qo‘llab-quvvatlaydi. O‘zbekistonda esa avtomobil transportining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 2024-yilning dastlabki olti oyida 5,6 foizni tashkil etdi. Shu bilan birga, avtomobil transporti orqali yo‘lovchi tashish sohasida taksi xizmatlarining ulushi 80,5 foizni tashkil qildi, bu sohaning iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyatini yana-da oshiradi. Bu raqamlar avtomobil transportining milliy va xalqaro iqtisodiy rivojlanishda qanday rol o‘ynayotganini ko‘rsatadi. Shuningdek, O‘zbekiston transport infratuzilmasining rivoji va avtomobil xizmatlariga bo‘lgan talabning ortishi mintaqa iqtisodiyotiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Ammo bu kabi ijobiy ko‘rsatkichlar ortidan yurtimiz shahar va tumanlarida avtomobil transporti vositalari sonining ortishi, avtomobil transport yo‘llarida ulkan hajmdagi avtomobillar oqimining paydo bo‘lishi hamda ularni samarali monitoring qilish kabi qiyinchiliklarni vujudga keltirmoqda bu esa juda ko‘plab muammolarni yuzaga keltirayotgani hech kimga sir emas. Bu muammolarning ba‘zilaridan avtotransport hodisalari, tirbandlik, qoidabuzarliklar va ekologiyaga salbiy ta‘sirlarni sanab o‘tishimiz mumkin. Ularning ichida esa asosan insonlar bevosita ishtirokchi bo‘lgan yo‘l transport hodisalari eng ko‘p tahlil etilishi, o‘rganilishi zarur bo‘lgan og‘riqli nuqtadir, chunki bu turdagi hodisalar oqibatida har yili minglab insonlar hayotdan ko‘z yummoqda yoki nogironlik aravalariga mixlanib qolmoqda. Biroq, hozirgi kundagi ilm-fan yutuqlaridan foydalanib avtomobil

transporti hodisalarining salbiy oqibatlarini maksimal darajada kamaytirish uchun yechimlar taklif etish mumkin.

Bular sirasiga esa:

1) haydovchi va yo'lovchi (piyoda) madaniyatini yuqori darajaga olib chiqish, chunki yo'l harakati ishtirokchilari — haydovchilar va piyodalarning madaniyati yo'l xavfsizligi tizimini yaxshilashning muhim omili hisoblanadi.
2) zamonaviy kuzatuv va axborot texnologiyalaridan harakat xavfsizligini oshirish uchun yo'l infratuzilmalarida maksimal ravishda foydalanish.
Quyida ushbu madaniyatni oshirish uchun samarali yondashuvlarni tahlil etamiz.

Yo'l harakati ishtirokchilari — haydovchilar va piyodalarning madaniyati yo'l xavfsizligi tizimini yaxshilashning muhim omili hisoblanadi. Buning eng katta yechimni targ'ibot va o'qitish dasturlari bizga taklif etadi. Maktablar va oliy o'quv yurtlarida yo'l harakati qoidalarini o'rgatish tizimli tarzda joriy etilishi lozim. Yosh avlodga yo'l qoidalariga amal qilishning hayotiy zarurati haqida tushuncha berish, ularni xavfsizlik madaniyatiga o'rgatish orqali kelgusida yo'l-transport hodisalarining kamayishi kutiladi. Shu bilan birga, ommaviy axborot vositalari orqali targ'ibot ishlari olib borilishi, ijtimoiy reklama va qisqa videoroliklar orqali haydovchilar va piyodalarga qoidalarning ahamiyati tushuntirilishi mumkin. Bunga qo'shimcha tarzda aholi orasida jamoaviy javobgarlik tuyg'usini uyg'otish bilan erishish mumkin. Bunda, yo'l harakati ishtirokchilarining xatti-harakatlarini baholash uchun mukofot va jazo tizimini kuchaytirish muhimdir. Qoidabuzarlik uchun jarimalar miqdorini oshirish va tartibni qayta-qayta buzgan haydovchilarni (haydovchilik guvohnomasi) litsenziyadan mahrum etish kabi choralardan foydalanish mumkin. Shu bilan birga, madaniyatli va e'tiborli haydovchilarni rag'batlantirish, masalan, maxsus chegirmalar yoki mukofot tizimlarini yo'lga qo'yish, bunday tizim ularning haydovchi va piyodalar orasida o'rnak bo'lishiga xizmat qiladi. Ikkinchidan, madaniy va axloqiy savodxonlikni oshirish bilan bir qatorda yo'llarda bu ikki harakat qatnashchilari uchun zamonaviy shart-sharoitlarni yaratib berish orqali yuqori sifatli xavfsizlik ta'minotiga erishish ko'plab rivojlangan davlatlarda o'z tasdig'ini topgan. Yo'l harakati xavfsizligini oshirishda zamonaviy texnologiyalar muhim ahamiyatga ega. Tezlikni kuzatuvchi va aniqlovchi kameralar, qoidabuzarliklarni qayd etuvchi intellektual tizimlar va avtomatik jarima tizimlari haydovchilarni ehtiyotkorlikka chorlaydi. Masalan, Toshkent shahrida joriy etilgan avtomatlashtirilgan kuzatuv tizimlari qoidabuzarliklar sonini kamaytirishda samaradorligini isbotlagan. Ushbu tizimlarni respublika miqyosida kengaytirish zarur. So'ngra, yo'l xavfsizligini ta'minlashda infratuzilmaning zamonaviy va qulay bo'lishi muhim o'rin tutadi. Piyodalar uchun xavfsiz yo'laklar, zamonaviy svetoforlar va yaxshi yoritilgan yo'llar qoidalarga rioya qilishni osonlashtiradi. Bundan tashqari,

belgilangan tezlikni oshirmaslik uchun yo‘llarda sun’iy notekisliklar va boshqa xavfsizlik choralari qo‘llanilishi lozim. Mahalliy va xalqaro yo‘llardagi nosozliklarni bartaraf etish ham YTH (Yo‘l Transport Hodisasi) larning oldini olishda muhim omil hisoblanadi.

Yuqoridagi yondashuvlarni tizimli tarzda amalga oshirish orqali O‘zbekistonda yo‘l harakati xavfsizligini oshirish va qoidabuzarliklar sonini sezilarli darajada kamaytirish mumkin. Har bir yo‘l harakati ishtirokchisining mas’uliyatni his qilishi esa xavfsizlik madaniyatining shakllanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ichki ishlar vazirligi Yo‘l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi statistik ma'lumotlari

– O‘zbekiston yo‘llarida sodir bo‘layotgan yo‘l-transport hodisalari statistikasi, qoidabuzarliklarning asosiy sabablari va hududiy tahlillari. Manba:(kun.uz)

2. “Yo‘l harakati xavfsizligini ta‘minlash bo‘yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar”

– Texnologiyalarni joriy etish va yo‘l infratuzilmasini yaxshilash bo‘yicha so‘nggi islohotlar. Manba:(gazeta.uz)

3. “Yo‘l harakati ishtirokchilarining o‘zaro mas’uliyati: qonunchilik va huquqiy masalalar”

– Jamoaviy javobgarlikni kuchaytirish va mukofotlash tizimi bo‘yicha milliy qonunchilik tahlili. Manba: (gazeta.uz)